

ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ УМУМИЙ ИССИҚЛИК УЗАТИШ ҚАРШИЛИГИ ВА УНИ МЕЪЁРЛАНИШИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6571311>

**Миралимов Миррахим Мирмахмутович,
Адизов Бобур Баротович,
Мамадалиев Зухриддин Рахимжанович**

Тошкент архитектура – қурилиш институти, Тошкент, Ўзбекистан

Аннотация: Мақолада турар-жой бинолари ташқи тўсиқ конструкцияларини умумий иссиқлик узатишга қаршилиги ва уни меъёрланиши, биноларнинг энергия самарадорлигини ошириш йўллари келтирилган.

Калит сўзлар: интродуктив қурилиш материалларини ишлаб чиқариш, талқин қилиш ва когнитив операцияда олиш ва қўллаш. Энергияни тежовчи аглутинатив геоматериаллар, замонавий морфологик ва иссиқлик изоляцион қурилиш материаллари.

Ташқи тўсиқ конструкцияларни иссиқлик узатишга келтирилган қаршилиги R_u , бинонинг иссиқлик химоясининг ҚМҚ 2.01.04-97* да берилган Ёқилғи энергетик ресурсларнинг танқислиги ва нархини ўсишини ҳисобга олиб, буюртмачини иқтисодий имкониятларига боғлиқ ҳолда, иссиқлик химоялашни II ва III даражаларига афзаллик бериш лозим.

Биз тадқиқот қилган кам қаватли турар-жой бинолари ҳам жадвалда келтирилмаган бўлиб. Шу сабабли уларни ташқи тўсиқ конструкцияларини умумий иссиқлик узатиш қаршилиги уч хил қаршилиқдан иборат:

1. Иссиқлик миқдорининг ички хаводан конструкция ички сиртига ўтишдаги қаршилиги. Бу иссиқлик сингдириш қаршилиги ($R_{и}$) дейилиб, ички хаво харорати билан конструкция ички сирти хароратларининг фарқи туфайли вужудга келади ва бу фарқ қуйидагича $t_{и}-\tau_{и}$ тарзида ёзилади;

2. Иссиқлик миқдорининг конструкция танасидан ўтишдаги қаршилиги. Бу конструкциянинг термик қаршилиги (R) дейилади ва у конструкция ички сиртининг харорати билан ташқи сирти хароратлари фарқидан вужудга келади, яъни $\tau_{и}-\tau_{т}$;

3. Иссиқлик миқдорининг конструкция ташқи сиртидан ташқи хавога ўтишидаги қаршилиқ. Бу иссиқлик бериш қаршилиги ($R_{т}$) дейилади ва у конструкциянинг ташқи сирти харорати билан ташқи хаво харорати фарқидан вужудга келади, яъни $\tau_{т}-t_{т}$.

Демак, ташқи тўсиқ конструкциясининг умумий иссиқлик узатиш қаршилиги уч хил қаршилиқлар йиғиндисидан иборат:

$$R_y=R_{и} + R + R_{т}$$

Иссиқликни сингдириш ва бериш қаршиликлари кўпинча бир хил ифода қилиниб, конструкция ички ва ташқи сиртларининг иссиқлик бериш қаршилиги деб аталади. Иссиқликни бериш қаршилигига тескари қиймат иссиқлик бериш коэффициентлари дейилади. Конструкция ички сиртининг иссиқлик бериш коэффициентлари $\varphi_{и}$ билан белгиланиб, қуйидаги ифодадан топилади:

$$\varphi_{и} = 1/R_{и}$$

Конструкция ташқи сиртининг иссиқлик бериш коэффициенти $\varphi_{т}$ билан ифодаланиб, қуйидаги формуладан топилади:

$$\varphi_{т} = 1/R_{т}$$

Ташқи тўсиқ конструкцияларининг термик иссиқлик узатиш қаршилиги (R) конструкцияни ташкил этган материалнинг таркибига ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентига боғлиқ. Агар ташқи тўсиқ конструкция бир нечта қатламдан иборат бўлса, унинг термик иссиқлик узатиш қаршилиги қатламлар иссиқлик узатиш қаршиликларининг йиғиндисига тенг. Шу сабабли, кўп қатламли конструкцияларнинг термик иссиқлик узатиш қаршилиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n}$$

Бу ерда R_1 , R_2 , R_n - алоҳида олинган қатламларнинг иссиқлик узатишга қаршилиги, m^2C/Wt ;

δ_1 , δ_2 , δ_n – алоҳида олинган қатламларнинг қалинлиги, m ;

λ_1 , λ_2 , λ_n – алоҳида олинган қатламларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, Wt/m^0C ;

n – конструкцияни ташкил этган қатламлар сони.

Ташқи тўсиқ конструкцияларни лойihalашда, бино хоналарида меъёрий иқлим яратиш учун, уларнинг зарурий иссиқлик узатишга қаршилигини билиш зарур. Бу катталик ҚМҚ 2.01.04-97* даги иссиқлик химоясининг даражаси келтирилган жадвалга асосан қабул қилинади. Ушбу жадвалда кўрсатилмаган бинолар учун зарурий иссиқлик узатиш қаршилиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$R_y^3 = \frac{n(t_u - t_T)}{\Delta t^m \alpha_n}$$

Бу ерда $t_{и}$ ва $t_{т}$ ҳисоб учун қабул қилинган ички ва ташқи ҳавонинг ҳарорати;

$\Delta t^m = t_{и} - t_{и}$ ички ҳавонинг ҳароратидан конструкция ички сирти ҳароратининг фарқи, ҚМҚ 2.01.04-97* дан қабул қилинади;

$\alpha_{и}$ – конструкция ички сиртининг иссиқлик бериш коэффициенти, ҚМҚ 2.01.04-97* дан қабул қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Энергия ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлар тўғрисида” ги 2017-йил 8-ноябрдаги ПҚ-3379-сонли қарори
2. С.М.Махмудов. Биноларнинг энергия самарадорлигини ошириш./Ўқув қўлланма/. – Тошкент, 2018. – 180 с.
3. С.Сайфиддинов “Биноларни лойihalашнинг назарий ва амалий масалалари” Дарслик 2019 й. 224 бет.